

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 331.556.4

ВАСИЛЬЧАК С.В.,
ГАЛАЧЕНКО О.О.,
ДАНИЛО О.А.

Вплив трудової еміграції на економічну безпеку прикордонних регіонів України

В статті досліджується вплив трудової еміграції на економічну безпеку прикордонних регіонів України та економіку країни в цілому. Доведено, що глобалізаційні процеси в більшій чи меншій мірі впливають на різні сфери життя, зокрема на політику, економіку, соціально-культурну сферу. Визначено, що в умовах глобалізації, проблеми трудової еміграції та її вплив на економічну безпеку країни, зокрема прикордонних регіонів, набули стратегічного значення. Окреслено економічну суть терміну «безпека» як відсутність загроз та наявність можливостей діяльності та розвитку. Визначено наукові підходи в контексті значення та суті терміну «економічна безпека». Окреслено економічну безпеку прикордонних регіонів України як рівень захищеності економічної системи прикордонних територій від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, що породжують загрози, імовірність нанесення збитків та забезпечення відповідних заходів з метою усунення їх негативного впливу. Охарактеризовано розвиток процесів трудової еміграції в Україні. Визначено внутрішні та зовнішні чинники, що породжують трудову еміграцію, як загрозу економічній безпеці прикордонних регіонів. Запропоновано систему заходів внутрішнього та зовнішнього спрямування на сповільнення процесів трудової еміграції в країні.

Ключові слова: вплив, трудова еміграція, економічна безпека, прикордонні регіони, фактори, загрози.

ВАСИЛЬЧАК С.В.,
ГАЛАЧЕНКО О.А.,
ДАНИЛО О.А.

Влияние трудовой эмиграции на экономическую безопасность приграничных регионов Украины

В статье исследуется влияние трудовой эмиграции на экономическую безопасность приграничных регионов Украины и экономику страны в целом. Доказано, что глобализационные процессы в большей или меньшей степени влияют на различные сферы жизни, в том числе на политику, экономику, социально-культурную сферу. Определено, что в условиях глобализации, проблемы трудовой эмиграции и ее влияние на экономическую безопасность страны, в частности пограничных

регионов, получили стратегическое значение. Определено экономическую сущность термина «безопасность» как отсутствие угроз и наличие возможностей деятельности и развития. Определены научные подходы в контексте значения и сути термина «экономическая безопасность». Определено экономическую безопасность приграничных регионов Украины как уровень защищенности экономической системы приграничных территорий от негативного влияния внешних и внутренних факторов, порождающих угрозы, вероятность нанесения ущерба и обеспечения соответствующих мер по устранению их негативного влияния. Охарактеризовано развитие процессов трудовой эмиграции в Украине. Определены внутренние и внешние факторы, порождающие трудовую эмиграцию, как угрозу экономической безопасности приграничных регионов. Предложена система мер внутреннего и внешнего направления на замедление процессов трудовой эмиграции в стране.

Ключевые слова: влияние, трудовая эмиграция, экономическая безопасность, приграничные регионы, факторы, угрозы.

VASYLCHAK S.V.,
GALACHENKO O.O.,
DANYLO O.A.

Impact of labor emigration on the economic security of the border regions of Ukraine

The article examines the impact of labor emigration on the economic security of the border regions of Ukraine and the economy of the country as a whole. It has been proved that globalization processes have more or less influence on different spheres of life, in particular on politics, economy, socio-cultural sphere. It was determined that in the context of globalization, the problems of emigration and its impact on the economic security of the country, in particular the border regions, became of strategic importance. The economic essence of the term «security» is defined as the absence of threats and the availability of opportunities for activity and development. Scientific approaches have been defined in the context of the meaning and essence of the term «economic security». The economic security of the border regions of Ukraine is outlined as the level of protection of the economic system of the border territories from the negative impact of external and internal factors that create threats, the likelihood of causing damage and providing appropriate measures to eliminate their negative impact. The development of processes of labor emigration in Ukraine is characterized. The internal and external factors causing labor emigration as a threat to the economic security of the border regions have been identified. The system of internal and external measures for slowing down the processes of labor emigration in the country is proposed.

Keywords: influence, labor emigration, economic security, border regions, factors, threats.

Постановка проблеми. В даний час, як відмічається багатьма вітчизняними вченими, все більш актуальними стають проблеми впливу трудової міграції на економічну безпеку прикордонних регіонів України. Глобалізаційні процеси в більшій чи меншій мірі впливають на різні сфери життя, зокрема на політику, економіку, соціально-культурну сферу. Ми стали учасниками міжнародних відносин, в процесі яких жителі нашої країни на основі функціонування безвізового режиму можуть безперешкодно виїжджати в багато Європейських країн на визначені терміни, в тому числі і на роботу. Слід зауважити, що і до цього часу, в умовах глобалізації, проблеми трудової еміграції та її вплив на економічну безпеку країни, зокрема прикордонних регіонів, набули стратегічного значення та є актуальними і першочер-

говими в питаннях вирішення. Адже національна безпека України залежить від економічної безпеки її регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичні основи економічної безпеки держави досліджували Д. Ламбер, Р. Нолан, В. Амитан, О. Бухвальд, З. Варналій, В. Геєць, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Шлемко. Проте критичний огляд наведених досліджень доводить, що деякі методичні та теоретичні аспекти, пов'язані саме із вирішенням проблем трудової еміграції в контексті економічної безпеки держави на даний час залишені поза увагою.

Мета дослідження. Враховуючи актуальність теми та невирішених раніше частин загальної проблеми, метою дослідження є визначення впливу трудової еміграції на економічну безпеку

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ку прикордонних регіонів України та окреслення шляхів її забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Суть терміну «безпека» в науці має дуже багато визначень та трактувань. Так, наприклад в енциклопедичному словнику, безпека розглядається як основа і запорука людського розвитку [1]. Аналіз визначень поняття економічної безпеки, наведених у працях зарубіжних та вітчизняних вчених, свідчить про їх різноманітність та неоднозначність. Термін «безпека» як категорія вживається у всіх країнах Європи ще із 17 століття. В більшості випадків, стан безпеки трактується як відсутність загроз та наявність можливостей діяльності та розвитку [2; 3]. Це і дає основу для подальшого дослідження.

Із аналізу досліджених джерел можна виокремити, що «безпека» це стан захищеності та відсутності небезпек, збереження незалежності та стабільності. Із наведених тлумачень, безпеку держави можна охарактеризувати як відсутність загроз, є необхідною для функціонування та розвитку економіки, невід'ємною її якісною та кількісною характеристикою.

Безпека, як важлива категорія суспільства і функціонування держави, на протязі історії змінювалась. В процесі історичного розвитку до 19 століття безпека розглядалася як забезпечення захисту громадян країни, а з 20 століття безпека зміщується в площину захисту країни і трактується як одна із важливих складових розвитку держави, переростаючи в значення національної безпеки [4; 5].

Важливою складовою безпеки в сучасних умовах розвитку країни є економічна безпека. В контексті значення та суті терміну «економічна безпека» можна навести кілька наукових підходів трактування: пасивний стан держави щодо забезпечення розвитку її складових, суспільства та громадян [6; 7]; активні дії державних владних інститутів щодо забезпечення протидії негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників з метою розвитку країни та її складових елементів [8; 9]; забезпечення розвитку економічної системи країни і на її основі захист національних інтересів та стимулювання ефективного функціонування держави і її складових та різноманітних інститутів [10; 11].

Враховуючи наведене, економічна безпека – це рівень захищеності певної економічної системи від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, що породжують імовірність нанесення

їй збитків чи шкоди. Виходячи із цього, економічна безпека прикордонних регіонів України може трактуватися як рівень захищеності економічної системи прикордонних територій від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, що породжують загрози, імовірність нанесення збитків та забезпечення відповідних заходів з метою усунення їх негативного впливу.

Одним із негативних таких чинників є вплив трудової еміграції на економічну безпеку прикордонних регіонів України. А розвиток країни та забезпечення її економічної безпеки залежить від конкурентоспроможності та економічної безпеки в регіонах. Адже саме в регіонах запроваджуються європейські принципи просторового розвитку, інтенсифікується євро регіональне співробітництво. При цьому на державу покладається втілення принципів ефективного фахової регіональної політики в контексті політики ЄС.

В контексті вирішення даної проблеми на особливу увагу заслуговують прикордонні регіони України. Так як на початку 90 років Україна набула незалежності, переважна більшість регіонів стала прикордонними, де активізувалися питання їх регіонального розвитку, який би був направлений на активізацію внутрішніх та зовнішніх джерел із врахуванням їхнього прикордонного статусу. На цій основі постали завдання доцільності докорінного реформування економічних відносин, зокрема на рівні держав.

Однією із складових таких відносин виступає прикордонне співробітництво. Завдяки вигідному розміщенню нашої країни, є потенційні можливості для формування багатосторонніх економічних відносин з країнами Західної та Східної Європи. Адже, із 25 регіонів нашої держави є 19 прикордонними. Протяжність зовнішнього кордону нашої країни є найбільшою серед європейських країн. Розвиток співпраці на міжрегіональному рівні постає інструментом соціального забезпечення та економічного зростання в країні, згладжування територіальних диспропорцій.

До основних напрямів співпраці із країнами ЄС можна віднести співпрацю в науковій, економічній та соціальній сферах, в розвитку інформаційної, виробничої, транспортної мереж, модернізації інфраструктурного забезпечення кордону, збереження екологічного та природного середовища, в боротьбі із злочинністю та нелегальною міграцією. Такі взаємовідносини створили спри-

ятливі можливості для прикордонних регіонів ефективніше використовувати потенціал свого розвитку для виходу на зовнішні товарні ринки Європи на основі поглибленої взаємодії та механізмів транскордонного співробітництва.

Поряд із наведеними процесами регіони України, зокрема прикордонні: Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська області потерпають від трудової еміграції, яка негативно впливає на економіку як регіонів так і країни, та є загрозою економічній безпеці. В глобалізаційних умовах загрози, які виникають в результаті трудової еміграції, набули стратегічного значення та є актуальними і першочерговими в питаннях вирішення.

Трудову еміграцію в країні можна трактувати як вимушене чи добровільне пересування, можливу зміну місця проживання людей з метою працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону. За даними представників ООН в Україні кожен п'ятий житель є потенційним мігрантом і має бажання виїхати з метою переселення та трудової міграції.

Трудова еміграція почалася ще в 1877 році, де перші заробітчани із Закарпаття поїхали до США та Канади працювати на землі. Масово еміграція розпочалася у вісімдесятих минулого століття та найбільших розмірів досягла на початку двадцятого століття. Така еміграція відбувалася у

формах постійного переселення. Постійна переселенська еміграція відбувалася переважно до Канади, США, Аргентини та Бразилії. На тимчасові роботи українці переважно емігрують до європейських країн. Відкриття кордонів та надання можливості громадянам виїзду без віз вплинуло на підвищення рівня життя шляхом тимчасових поїздок за кордон з метою заробітку [12]. Проте дані процеси спричинили зростання тимчасової трудової міграції, яка по приблизних розрахунках сягає біля 5–7 млн. осіб.

Розподіл мігрантів за країнами працевлаштування відображено на рисунку 1. Як видно із рисунку все ж таки мають переваги для працевлаштування трудових емігрантів із Західних регіонів країни ЄС, зокрема Польща та Росія для працевлаштування трудових емігрантів із Східних регіонів країни.

Станом на 2019 рік, за даними Мінсоцполітики на постійній основі за кордоном працювало 3.2 млн українців, а в окремих період – від 7 до 9 млн осіб [13]. Згідно статистичних даних лідерами за областями з трудових мігрантів є саме прикордонні регіони України.

Трудову еміграцію, як загрозу економічній безпеці прикордонних регіонів, породжують як внутрішні так і зовнішні чинники. До внутрішніх можна віднести недостатність робочих місць, низький рівень заробітної плати, складне соціально-економічне

Рисунок 1. Розподіл мігрантів за країнами працевлаштування, тисяч осіб *

* Побудовано на основі джерела: <https://www.epravda.com.ua/publications/2020/02/11/656895/>

Рисунок 2. Середньомісячна зарплата працівників у 2018 році, дол. США*

* Побудовано на основі джерела: <https://www.epravda.com.ua/publications/2020/02/11/656895/>

становище більшості українських сімей, спад вітчизняного виробництва, загострення економічних протиріч та поширення процесів загальної нестабільності, наявність корупції та незахищеність від зловживань різних владних та керівних структур. До зовнішніх чинників можна віднести велику ємність ринку праці європейських країн, привабливу матеріальну оцінку трудової діяльності емігрантів та зростання попиту на їх працю.

Так, наприклад порівняння середньомісячної заробітної плати працівників в різних країнах в 2018 році (рис. 2), наочно доводить найнижчий її рівень в Україні. Тому дуже важливо застосувати різні механізми відносно збільшення рівня оплати праці, включаючи маркетингові інструменти з метою удосконалення діяльності підприємств у контексті соціально-економічної безпеки держави [14].

Виходячи із доведеного можна окреслити загрози, що спонукає трудова еміграція в прикордонних регіонах України. До них можна віднести: зменшення кількості населення, втрата конкурентоспроможної частини працездатного населення, особливо висококваліфікованих фахівців та науковців в різних галузях, втрата кваліфікації працівниками, так як вони за кордоном в більшості випадків виконують чорнову, мало кваліфіковану роботу. Окрім перелічених загроз можна навести ще ряд факторів, які впливають негативно на економіку країни. Це і те, що держава витрачає кошти на підготовку спеціалістів для

потреби народного господарства, а вони при виїзді за кордон з метою трудової еміграції, створюють валовий продукт в інших країнах. Факти трудової еміграції не сприяють наповненню пенсійного та соціальних фондів, так як відсутні відрахування від зарплати заробітчан. При розвинутих процесах трудової еміграції, хоча частково і повертається валюта в Україну, проте відтік грошей трудових емігрантів із вітчизняних банків в банки західних держав спостерігається значний внаслідок неспокою, нестабільної економічної та політичної ситуації в країні.

Враховуючи досліджені загрози економічній безпеці, доцільно окреслити і загрози соціального характеру, що спричиняє трудова еміграція. Це дискримінація та експлуатація наших заробітчан, погіршення сімейних стосунків через довготривалу відсутність членів родин, нестача батьківської уваги при вихованні дітей в таких сім'ях, що спонукає до неправильного формування особи підростаючого покоління, деформуються родинні цінності.

Висновки

Зважаючи на вище доведене, можна твердити, що трудова еміграція несе загрози економічній безпеці як прикордонних регіонів України, так і вітчизняній економіці в цілому. В результаті дослідження процесів трудової еміграції можна запропонувати систему заходів внутрішнього та зовнішнього спрямування. До внутрішньо-

го спрямування можна віднести перш за все зростання оплати праці до її рівня в країнах Європи, застосування дієвих інструментів покращення мотивації праці, зокрема високо кваліфікованої, розвиток та відновлення окремих сфер виробництва включаючи виробництво в сільській місцевості. Важливо окреслити механізми, які б були спрямовані на обмеження тіньової економіки та розробка відповідних нормативно-правових документів в цих напрямках.

До заходів зовнішнього спрямування можна віднести створення цивілізованих форм можливості вільного повернення трудових мігрантів, гарантування захисту їх трудових прав, формування механізмів протидії нелегальній трудовій міграції та проведення всіх можливих законодавчих норм для попередження таких явищ, зокрема торгівлі людьми.

Список використаних джерел

1. Енциклопедичний словник української мови: в 11 тт. АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970–1980. Т. 2. С. 481.
2. Кургузенкова Л.А. Економічна безпека підприємства: сутність та чинники формування її відповідного рівня. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2016. № 2. С. 29–33.
3. Іванків О.Я. Діагностика загрози економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Луцьк: Вид-во СНУ, 2016. № 1. С. 40–45.
4. Бреус С.В. Економічна безпека як категорія. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Економіка та менеджмент: наук.-практ. журн. 2017. № 12. С. 140–149.
5. Дідченко О.І., Горпинич А.О. Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2012. № 1. Т. 1. С. 186–190.
6. Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. Київ: НІСД, 2014. 468 с.
7. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення. Київ: Кондор, 2002. 302 с.
8. Геєць В.М. та ін. Концепція економічної безпеки України. Київ: Логос, 1999. 56 с.

9. Штерн Г.Ю., Федосеєнко І.Г. Оцінка ефективності державної підтримки розвитку національного господарства. Бізнесінформ. 2011. № 3. С. 3–5.

10. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. Київ: ДП «Укрархбудінфор», 2001. 122 с.

11. Отенко І.П., Іващенко Г.А., Воронков Д.К. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2012. 256 с.

12. Бакаєв О. В., Римаренко Ю. І. Міграція. Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана. К.1998–2004. ISBN 966–749–200–1.

13. Дані Мінсоцполітики. <https://www.radiosvoboda.org/a/news-trudovi-mihranty-z-ukrainy/30087119.html>

14. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylichak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

References

1. Entsyklopedychnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. AN URSSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida. K.: Naukova dumka, 1970–1980. T. 2. S. 481.
2. Kurhuzenkova L.A. Ekonomichna bezpeka pidpriemstva: sutnist ta chynnyky formuvannia yii vidpovidnoho rivnia. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. Zaporizhzhia, 2016. № 2. S. 29–33.
3. Ivankiv O.Ya. Diahnostyka zahrozy ekonomichnii bezpetsi pidpriemstva y napriamy yikh niveliuvannia v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv. Ekonomichnyi chasopys Shkhidnoevropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Lutsk: Vyd-vo SNU, 2016. № 1. S. 40–45.
4. Breus S.V. Ekonomichna bezpeka yak katehoriia. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. Ekonomika ta menedzhment: nauk.-prakt. zhurn. 2017. № 12. S. 140–149.
5. Didchenko O.I., Horpynych A.O. Pidkhody do vyznachennia poniattia «ekonomichna bezpeka pidpriemstva» ta rol derzhavy v yii formuvanni. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. 2012. № 1. T. 1. S. 186–190.
6. Humeniuk A.M. Bezpeka strukturno-instytutsionalnoi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty: monohrafiia. Kyiv: NISD, 2014. 468 s.
7. Pasternak-Taranushenko H.A. Ekonomichna bezpeka derzhavy. Statyka protsesu zabezpechennia. Kyiv: Kondor, 2002. 302 s.

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

8. Heiets V.M. та ін. Kontsepsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Kyiv : Lohos, 1999. 56 s.

9. Shtern H.Yu., Fedosieienko I.H. Otsinka efektyvnosti derzhavnoi pidtrymky rozvytku natsionalnogo hospodarstva. BiznesInform. 2011. № 3. S. 3–5.

10. Hubskiyi B.V. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia. Kyiv : DP «Ukrarkhbudinfor», 2001. 122 s.

11. Otenko I.P., Ivashchenko H.A., Voronkov D.K. Ekonomichna bezpeka pidpriemstva : navch. posib. Kharkiv : Vyd-vo KhNEU, 2012. 256 s.

12. Bakaev O. V., Rymarenko Yu. I. Mihnatsiia . Ukrain-ska entsyklopediia im. M. P. Bazhana. K.1998–2004. ISBN 966–749–200–1.

13. Dani Minsotspolityky. <https://www.radiosvoboda.org/a/news-trudovi-mihranty-z-ukrainy/30087119.html>

14. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, Svitlana Vasylichak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

Дані про авторів

Васильчак Світлана Василівна,

доктор економічних наук, професор кафедри економіки та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів, Україна
e-mail: gidyak@i.ua

Галаченко Олександр Олександрович,

доктор економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та медичного менеджменту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м.Вінниця, Україна
e-mail: o.galachenko@gmail.com

Данило Олег Андрійович,

аспірант кафедри економіки та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ,

м. Львів, Україна

e-mail: olegdaniilo95@gmail.com

Данные об авторах

Васильчак Светлана Васильевна,

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и экономической безопасности Львовского государственного университета внутренних дел, г. Львов, Украина

e-mail: gidyak@i.ua

Галаченко Александр Александрович,

доктор экономических наук, доцент кафедры управления персоналом и медицинского менеджмента ЗАО «ВУЗ «МАУП», г. Винница, Украина

e-mail: o.galachenko@gmail.com

Даниил Олег Андреевич,

аспирант кафедры экономики и экономической безопасности Львовского государственного университета внутренних дел,

г. Львов, Украина

e-mail: olegdaniilo95@gmail.com

Data about the authors

Svitlana Vasylichak,

Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

e-mail: gidyak@i.ua

Oleksandr Galachenko,

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Personnel Management and Medical Management, PJSC «MAUP», Vinnytsia, Ukraine

e-mail: o.galachenko@gmail.com

Oleg Danylo,

PhD student Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

e-mail: olegdaniilo95@gmail.com